

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

**Нажмудинова Мадина Халимовна, докторант
Национального института педагогики воспитания**

Аннотация. Статья посвящена проблеме развития социально-эмоциональных навыков учащихся начальных классов как основы формирования гражданской активности и социальной ответственности. Рассматривается роль технологий SEL в развитии эмпатии, саморегуляции, сотрудничества и ответственного поведения младших школьников.

Ключевые слова: социально-эмоциональные навыки, SEL, гражданская активность, социальная ответственность, начальное образование, воспитание, эмпатия, саморегуляция, сотрудничество.

В условиях современных социальных преобразований особую актуальность приобретает проблема формирования гражданской активности и социальной ответственности подрастающего поколения. Одним из эффективных средств решения данной задачи выступает развитие социально-эмоциональных навыков (Social and Emotional Learning – SEL), обеспечивающих успешную социализацию личности, формирование навыков конструктивного взаимодействия, ответственного поведения и активного участия в общественной жизни.

В последние годы социально-эмоциональное обучение становится одним из приоритетных направлений развития образовательных систем многих стран мира. В Республике Узбекистан также уделяется значительное внимание вопросам формирования социально-эмоциональных компетенций обучающихся. Так, в 2022 году Представительством ЮНИСЕФ в Узбекистане было проведено исследование «Психическое здоровье и психосоциальное благополучие подростков в школе», результаты которого подтвердили необходимость совершенствования механизмов поддержки эмоционального благополучия детей и развития благоприятного социально-психологического климата в образовательных учреждениях.

Важным шагом в данном направлении стало принятие Постановления Президента Республики Узбекистан от 19 июня 2023 года № ПП-196 «О мерах по дальнейшему развитию службы охраны психического здоровья населения», предусматривающего совершенствование системы психолого-педагогической поддержки населения и создание условий для укрепления психического здоровья детей и молодежи.

Особое значение для развития социально-эмоционального обучения имеет Постановление Президента Республики Узбекистан от 21 июня 2024 года № ПП-232 «Об образовании Национального института педагогики воспитания имени Кары Ниязи», которым предусмотрено поэтапное внедрение с 2025-2026 учебного года в общеобразовательных учреждениях страны всемирно признанных методик социально-эмоционального обучения (Social and Emotional Learning – SEL) в порядке опытно-экспериментальной работы.

Следовательно, развитие социально-эмоциональных навыков учащихся начальных классов приобретает не только педагогическое, но и государственное значение, выступая важным условием формирования гражданской активности, социальной ответственности и гармоничного развития личности.

Теоретические основы взаимосвязи социально-эмоциональных навыков и гражданской активности. Гражданская активность представляет собой интегративное качество личности, выражающееся в готовности участвовать в жизни общества, соблюдать социальные нормы, проявлять инициативу и нести ответственность за собственные действия и поступки. Формирование данных качеств невозможно без развития соответствующих социально-эмоциональных компетенций. Исследования показывают, что социально-эмоциональное развитие обеспечивает основу для понимания собственных эмоций и переживаний других людей, способствует формированию нравственных ценностей, развитию эмпатии и способности к сотрудничеству. Именно эти качества лежат в основе социально ответственного поведения и конструктивного гражданского участия.

В рамках модели CASEL выделяются пять ключевых компонентов социально-эмоционального обучения: самосознание (self-awareness); саморегуляция (self-management); социальная осведомленность (social awareness); навыки взаимоотношений (relationship skills); ответственное принятие решений (responsible decision-making). Каждый из указанных компонентов непосредственно связан с формированием гражданских качеств личности младшего школьника.

Роль социально-эмоциональных навыков в формировании социальной ответственности. Социальная ответственность предполагает осознание человеком последствий своих действий для окружающих людей и общества в целом. В младшем школьном возрасте основы социальной ответственности формируются через усвоение моральных норм, развитие эмпатии и способность учитывать интересы других людей. Развитие эмоциональной осознанности помогает ребенку понимать собственные чувства и контролировать поведение в различных социальных ситуациях. Навыки саморегуляции позволяют управлять эмоциональными реакциями, соблюдать правила поведения и доводить начатое дело до конца. Социальная осведомленность способствует формированию уважительного отношения к окружающим, толерантности и готовности оказывать помощь другим людям.

Особую значимость имеет развитие навыков ответственного принятия решений. Учащиеся учатся анализировать последствия своих поступков, делать нравственный выбор и принимать решения с учетом общепринятых социальных и моральных норм. Социально-эмоциональные навыки выступают важнейшим фактором становления социальной ответственности личности.

Педагогические механизмы формирования гражданской активности средствами SEL. Эффективное развитие гражданской активности младших школьников возможно при создании специально организованной образовательной среды, обеспечивающей условия для практического освоения социально-эмоциональных компетенций.

Среди наиболее эффективных педагогических механизмов можно выделить:

1. Создание психологически безопасной образовательной среды

Поддерживающая атмосфера доверия, взаимоуважения и эмоционального благополучия способствует развитию уверенности учащихся, формированию чувства принадлежности к коллективу и готовности к активному взаимодействию.

2. Интеграция SEL в учебную деятельность. Включение заданий, направленных на развитие эмпатии, сотрудничества и рефлексии, позволяет формировать социально значимые качества в процессе изучения учебных предметов.

3. Организация коллективной деятельности. Групповые проекты, командные задания, совместное решение проблемных ситуаций создают условия для развития коммуникативных навыков, взаимопомощи и ответственности за общий результат.

4. Использование интерактивных и игровых технологий. Ролевые игры, моральные дилеммы, ситуационные упражнения и дискуссии способствуют развитию навыков принятия решений, способности учитывать различные точки зрения и проявлять гражданскую инициативу.

5. Развитие рефлексивных умений. Систематическая рефлексия позволяет учащимся анализировать собственные действия, оценивать их последствия и осознавать свою ответственность перед коллективом и обществом.

Значение национальных и общечеловеческих ценностей. Важным условием формирования гражданской активности является интеграция национальных и общечеловеческих ценностей в содержание образовательного процесса. Такие ценности, как уважение, доброжелательность, ответственность, честность, справедливость и взаимопомощь, выступают нравственной основой социально-эмоционального развития личности. Приобщение учащихся к данным ценностям способствует формированию у них чувства гражданского долга, социальной ответственности и готовности участвовать в общественно полезной деятельности.

Таким образом, развитие социально-эмоциональных навыков является важнейшей педагогической основой формирования гражданской активности и социальной ответственности учащихся начальных классов. Социально-эмоциональное обучение способствует развитию эмоциональной осознанности, саморегуляции, эмпатии, навыков сотрудничества и ответственного принятия решений, которые определяют успешность социализации ребенка и его готовность к активному участию в жизни общества. Создание благоприятной образовательной среды, интеграция технологий SEL в учебно-воспитательный процесс и опора на национальные и общечеловеческие ценности обеспечивают условия для воспитания социально активной, ответственной и гармонично развитой личности, способной в будущем стать полноценным гражданином своего государства.

Литература

1. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-232 «Об образовании Национального института педагогики воспитания имени Кары-Ниязи» от 21 июня 2024 года // Янги Узбекистон. – Т., 2024. – 24 июня. – С. 1-2.

2. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-196 «О мерах по дальнейшему развитию службы охраны психического здоровья населения» от 19 июня 2023 года // Газета.уз. – Т., 2023. – 20 июня. – С. 1-2.

3. Ибраимова Д.Р. Социально-эмоциональное обучение как фактор развития личности школьника // Педагогика и психология образования. – Т., 2025. – № 2. – С. 45-52.

4. Durlak J.A., Weissberg R.P., Dymnicki A.B., Taylor R. D., Schellinger K.B. The impact of enhancing students' social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions // Child development. – 2011. – Vol. 82. – № 1. – P. 405-432.
5. Goleman D. Emotional intelligence: why it can matter more than IQ. – New York: Bantam Books, 1995. – 352 p.
6. Курбанова Ш.К., Санакулова Н.П. Развитие социально-эмоциональных компетенций учащихся в образовательном процессе // Замонавий таълим. – Т., 2026. – № 1. – С. 28-35.

YOSH AVLODNI IJTIMOY MAS'ULIYAT RUHIDA TARBIYALASHNING MA'NAVYI-MA'RIFIY ASOSLARI

**Nasirov K.J., Oriental universiteti professori,
pedagogika fanlari nomzodi**

Annotatsiya. Mazkur maqolada globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida yosh avlodning ijtimoiy mas'uliyatini shakllantirish masalalari tahlil qilingan, mahalliy va xorijiy olimlarning qarashlari qiyosiy o'rganilib, sharqona ma'naviyat hamda g'arbona fuqarolik faolligi yondashuvlarining o'ziga xos jihatlari ochib berilgan. Shuningdek, yoshlarning ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishda oila mahalla va ta'lim jarayonining ahamiyati ilmiy asoslangan.

Tayanch so'zlar: yosh avlod, ijtimoiy mas'uliyat, milliy tarbiya, fuqarolik faolligi, ijtimoiy kapital, volontyorlik, raqamli makon, kiber-faollik.

Bugungi jadal globallashuv, axborot oqimining tezlashishi va raqamli texnologiyalar asrida har bir jamiyatning barqaror rivojlanishi to'g'ridan-to'g'ri uning demografik asosi – yosh avlodning dunyoqarashi va ijtimoiy mas'uliyatiga bog'liq. Yoshlar nafaqat kelajak bunyodkori, balki bugungi kunning ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarining faol ishtirokchisidir. Shu sababli, ularda ijtimoiy mas'uliyat hissini shakllantirish dunyo pedagogikasining eng dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi.

O'zbekistonda yoshlar siyosati davlat strategiyasining ustuvor yo'nalishi hisoblanadi. Mamlakatimiz aholisining katta qismini yoshlar tashkil etishini inobatga olsak, ularning jamiyat hayotidagi mas'uliyatli ishtiroki milliy yuksalishning bosh omilidir. Biroq, zamonaviy dunyoda yoshlar ongi va xulq-atvoriga g'oyaviy hamda madaniy ta'sirlarning kuchayishi ularda ijtimoiy mas'uliyat mezonlarini qayta ko'rib chiqishni taqozo etmoqda.

“Mas'uliyat” so'zi arab tilidan: “javobgarlik”; “hisob berishlik” kabi ma'nolarni anglatadi. Mas'uliyat – biror ish, xatti-harakatning oqibati va natijasi uchun javobgarlik hissi. “Mas'uliyat” atamasi bilan “savol” so'zining o'zagi bir. Mas'uliyatni his etish insonning o'z xatti-harakati va munosabatlari yuzasidan har qanday savolga javob bera olishidir.

Mas'uliyat – insonning o'z vazifalariga sidqidildan yondashib, ularni vijdonan amalga oshirishini ifodalaydi. Insonning hayoti davomida uning zimmasiga turli vazifalar yuklanadi. Masalan, oilada – munosib farzand bo'lish, o'quv muassasalarida – namunali o'quvchi-talaba bo'lish, mehnat jarayonida – malakali mutaxassis bo'lish, oila qurganda esa, mehribon ota yoki ona bo'lish vazifasi va hokazo.